

KIMYO FANI BO‘YICHA KICHIK GURUHLARDA ISHLASHNI TASHKIL ETISH

Saypiyev Tursunpulot Sobitovich

NamDU Organik kimyo kafedrası mudiri dotsent

Dadaboyeva Zulfiya Bahriddinovna

Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi metodisti

Abdurahimova Iqbolxon Qodirjonovna

Namangan viloyati pedagogik mahorat markazidagi metodik xizmat ko‘rsatish
bo‘limi kimyo fani metodisti

Annotatsiya. Maqolada hozirgi kunda dolizarb bo‘lgan baholash, o‘z-o‘zini baholash kabi mavzular, o‘quv topshiriqlarini bajarish uchun o‘quvchining faollik pozitsiyasi, o‘quvchilarni mustaqil ishlash ko‘nikmalari bilan qurollantirish, o‘z fikrini himoya qilish, savollar berish, yangi bilimlarni olishga o‘rgatishda kichik guruhlarda ishlashning ahamiyati, ijobiy tomonlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kichik guruhlar, baholash, o‘z-o‘zini baholash, innovatsion g‘oyalar, taqdimot, savollar jamlanmasi, kompetensiya.

Ta‘lim muassasalarida shaxsning rivojlanishi o‘quv faoliyati jarayonlarida yuzaga keladi. Ta‘lim yakuniga qadar o‘rganuvchida ushbu asosiy faoliyatning muhim komponentlari bo‘lgan ta‘lim va bilim motivlari, o‘quv harakati, nazorat va o‘z-o‘zini boshqarish, baholash va o‘z-o‘zini baholash kabilarni shakllantirish talab etiladi. O‘quv topshirig‘ini bajarish uchun o‘quvchining faollik pozitsiyasi muhim hisoblanadi. O‘quv ta‘lim - tarbiya jarayoplarini tashkil etishda sheriklik yoki ommaviy tarzda topshiriq bajarish jarayonlarida o‘quvchi mustaqil ishlash ko‘nikmalari bilam qurollanadi, tadqiqotchi pozitsiyasini egallab ayni ta‘lim jarayonining teng huquqli ishtirokchisiga aylanadi.

Har qanday o‘qituvchi qanday qilib o‘rganishni biladigan o‘quvchini tarbiyalashga intiladi, bolalarni baxslashish, o‘z fikrlarini himoya qilish, savollar berish, yangi bilimlarni olishga intilish qobiliyatlarini o‘rgatishga intiladi.

Ma’lumki dars ta’lim jarayoining asosiy shakli hisoblanadi. Sinfda dars tashkil etish jarayonlarida fan bo‘yicha muayyan bob yoki bo‘limlarga oid mavzular o‘qitib bo‘lingandan keyin tahlil yoki takrorlash yoki mustaxkamlashda o‘rganuvchilarni kichik guruhlariga ajratish orqali ishlarni tashkil etish mumkin.

Kichik guruhlarda ishlashni tashkil etish ishtirokchilarga o‘zaro hamjixatlik bilam birgalikda, hamkorlikda ishlash va boshqa muhim shaxslararo malakalarni egallashga imkon beradi. Qolaversa ushbu yo‘lni tanlash va qo‘llash qatnashchilar o‘rtasida mavjud bo‘lgan turlicha qarashlarni hal etishga o‘rgatadi.

Guruhda ishni shoshilmasdan boshlash kerak. Kichik guruhlariga ajratish jarayonini bevosita o‘qituvchi o‘zi amalga oshirishi maqsadga muvofiq. Shunda yaxshi o‘zlashtiruvchi yoki nisbatan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni bir guruhga yig‘ilib qolishini oldini olish mumkin. Masalan katta guruhda 24 nafar o‘rganuvchi bo‘lsa, ularni ichidan eng faol bo‘lgan 4 nafari tanlanadi hamda 1,2,3,4 shaklida sanaladi. Qolgan o‘rganuvchilar ham 1 dan 4 gacha sanab har bir raqamga mos keluvchi qatnashchi faollar guruhiga borib qo‘shiladilar.

Kichik guruhlariga yana bir ajratish usulida o‘qituvchi tomonidan qatnashchilarga 10x10 yoki 5x5 sm qilib qirqilgan qizil, sariq, yashil va ko‘k rangli kartochkalarni tayyorlab stol ustiga teskari tomoni bilan qo‘yib yaxshilab aralashtiriladi. Qutichaga rangli qog‘ozdan bir xil o‘lchamda qirqib olingan (sinf o‘quvchilarini hammasiga yetadigan miqdorda) 4 xil rangdagi kartochkalar teskari tomoni bilan solib qo‘yiladi, o‘quvchilar undan bittadan tanlab oladilar. Rangli qog‘oz teskari tomoni bilan qo‘yilgani uchun ular qaysi guruhga tushishlarini odindan bilmaydilar. Masalan qizil rangli qog‘oz olganlari bir guruh a’zolari bo‘lishadi va hokazo.

Xonaga kirgan har bir qatnashchi shu teskari tomoni bilan qo‘yilgan kartochkalardan ixtiyoriy tarzda bittadan olib o‘z joylariga borib o‘tiradilar. Ishtirokchilarni eng avvalo bajaradigan ishlari ana shu kartochkalarni rangsiz

tomoniga o‘z ism va familiyalarini yozib qo‘yishlari kerak bo‘ladi. Shundan so‘ng o‘qituvchi mos rangli bir xil kartochkalar egalarini birlashtirib kichik guruhni shakllantiradi.

Bunday kichik guruhlarda ishni tashkil etish jarayonini nafaqat o‘quvchilar balki, o‘qituvchilar jumladan, metodik markazlardagi o‘qituvchilar, fan to‘garaklar qatilhchilariga ham qo‘llash mumkin.

O‘qituvchi yoki trener o‘rganuvchilarga shunday topshiriq beradi.

Topshiriq 1. Har bir guruh o‘tilgan mavzu asosida 1 ta dan savol yozadi uni o‘qituvchiga taqdim etadi. Savolning javobini alohida qog‘ozga yozib uni ham taqdim

etadi. Mazkur savol qo‘shni guruh uchun beriladi. Savolga javob tayyorlash uchun 2 daqiqa vaqt beriladi. Javoblarni savol bergan guruh vakili mazkur savolga aynan qo‘shni guruhning qaysi vakili javob qaytarishi mumkinligini belgilashi ham mumkin. Shuning uchun savol muhokamasi aynan kichik guruhning o‘zaro birgalikdagi muhokamasi asosida amalga oshirilishini avvaldan aytib qo‘yish kerak bo‘ladi. Agar berilgan javob savol egasi bo‘lgan guruhni to‘liq qoniqtirmasa guruh ichidagi boshqa qatnashchi to‘ldirishi ham mumkin.

Topshiriq 2. Har bir guruhga o‘qituvchi tomonidan mavzuga doir reaksiya tenglamalari beriladi. Bunda reaksiya tenglamasi bo‘yicha koeffitsiyentlar yig‘indisini topish, reaksiyani o‘ng yoki chap tomonlaridagi kimyoviy mahsulotlar formulalarini yozish, reaksiya tenglamasini tenglash kabilar berilishi mumkin. Mazkur usulda o‘qituvchi reaksiyalardagi xatoliklarni topish, xato qo‘yilgan koeffitsiyent yoki maxsus tushirib qoldirilgan indekslarni topish va xatolarni to‘g‘rilashni so‘rashi mumkin. Ushbu elementlardan foydalanganda aynan guruh a‘zolari tomonidan berilgan topshiriq ham bajarilishi mumkin bo‘ladi.

Topshiriq 3. Mavzu yoki uning bir qismi bo‘yicha o‘qituvchi tomonidan masala va mashqlar berilishi mumkin. Bunda avvaldan kartochkalarga yozib qo‘yilgan kamida 3 ta bo‘lgan masalalardan foydalaniladi. Ushbu uchachala masalalarning qiyinlik darajasini 3 xil qilib tuzish maqsadga muvofiq. Masalani yechish bo‘yncha ko‘rsatmalar o‘qituvchi tomonidan taqdim etilishi mumkin. Kichik guruhlarning

hammasiga bir xildagi masalalarni berishi maqsadga muvofiq, Shunda belglangan vaqtda tezkorlik bilan qolaversa bir necha xil usullarda yechim taklif qilgan guruh vakillari rag‘batlantiriladi.

Kichik guruhlarini tashkil etish va ularda birgalikda ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishni oddiydan murakkabga tamoyili asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda o‘rganuvchilarni yoshi, yo‘nalishi, qiziqishlari, hamda qobiliyatlarini ham hisobga olish kerak. Mustaqil ishlashni tashkil etishda guruhdagi qatnashchilar soniga teng bo‘lgan savollar jamlanmasi, masala va mashqlar to‘plamini taqdim etish mumkin.

Kimyo fani bo‘yicha ko‘rgazmali tajribalar yoki qiziqarli tajribalarni o‘tkazilganda barcha qatnashchilarni diqqatini jamlagan holda tajribalarni namoyish etib bo‘lingandan so‘ng kichik guruhdagi qatnashchilarga ko‘rgan tajribalarini tavsiflash, tahlil qilish va muhokama qilish bo‘yicha topshiriq berish mumkin bo‘ladi. Bunda har bir ishtirokchi o‘z fikr mulohazalarini bildirgach guruhdan saylangan kichik guruh sardori topilgan javobni taqdim etishi mumkin.

O‘rganuvchilarga mashg‘ulot davomida mustaqil harakat qilish va o‘z fikr mulohazalarini bildirish imkoniyatini berish maqsadga muvofiq. Bu borada Konfusiyning bir gapini eslash mumkin: "Menga ayting- va men unutaman, menga ko‘rsating - va men eslab qolaman, menga o‘zim harakat qilish imkonini bering, - va men bilib olaman".

Kichik guruhlarda ish tashkil etishda tashkilotchi o‘qituvchiga quyidagi tavsiyalarni bershi mumkin:

❖ Kimyo fani mavzulari bo‘yicha kichik guruhlariga topshiriq berganda, tavsiya yoki ko‘rsatma berilganda qat’iylik va aniqlikka katta ahamiyat berish kerak. Ikki xil ma’noni anglatuvchi savollar qatnashchilarda turlicha talqin qilinishi mumkin.

O‘qituvchi kichik guruhlarda dars mashg‘ulotini o‘tkazishi uchun eng avvalo shaxsan o‘zi tayyor bo‘lishi kerak, topshiriqlarni tuzish bilan bir qatorda, ayni topshiriqni hammadan avval va tez bajarib qo‘yadigan ishtirokchilar uchun qo‘shimcha topshiriqlar bazasini oldindan shakllantirgan bo‘lishi lozim.

❖ O‘qituvchi topshiriq bajarayotgan o‘quvchilarni muntazam ravishda kuzatishi, nazorat qilishi, tartibni saqlashi, boshqarishi kerak.

❖ Kichik guruhlar uchun maxsus topshiriqlar to‘plamlari avvaldan tayyorlanishi jarayonni tashkil etish va uzluksizligini ta‘minlanishida amaliy yordam beradi. Kichik guruhlariga ko‘p variantli testlar tuzish, tushunchalar tahlili bo‘yicha topshiriqlar taqdim etish mumkin. O‘rganuvchilarni mazkur doirada ishlashga ko‘nikmalar hosil qilishda ko‘p variantli javoblardan birini tanlash guruh a‘zolarini ishlashga jalb qiladi.

❖ Kichik guruhlarda ishlashda ishtirokchilarni bir-birlarini ko‘rib ishlash imkonini yaratish kerak. Qolaversa guruhcha ichidan sardor, yordamchi, tahlilchi, hisobotchi kabilarni belgilash kerak.

Kichik guruhlarda ishlashda o‘rganuvchilarni faolliklarini kuzatish bilan bir qatorda ularni munosib baholash ham muhim ahamiyatga egadir. Umuman olganda kimyo fani bo‘yicha o‘qitish samaradorligini oshirishda jumladan, kichik guruhlarda ishlarni tashkil etishda darslik va ilmiy adabiyotlar, qiziqarli ilmiy, o‘quv va ommabop qo‘llanmalardan, fan yangiliklardan foydalanish o‘qituvchini bilimini yanada kengayishiga olib keladi. Bundan tashqari kimyo fani bo‘yicha tashkil etiladigan fan va ijodiy to‘garaklarning mashg‘ulotlaridagi tashkil etiladigan kichik guruhlarda o‘quvchilarni qiziqishlari asosida tayyorlangan ko‘rgazmali materiallar va ijodiy ishlar muhokamalarini ham amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Bunday mashg‘ulotlarda o‘quvchilar tomonidan tayyorlangan ijod namunalari kichik guruhlarda o‘rganiladi, ta‘riflanadi va taqdimot qilinadi. Ijodiy ishlar muamoli topshiriq, muammoli savol tarzida amalga oshirilishi mumkin. Qolaversa, kichik guruhlarda hamkorlikda ishlashda o‘rganuvchilarga kimyoviy jarayonning blok sxemasi, maketlar, kimyoviy modda va mahsulotlarni turmushda va sanoatining turli sohalarida qo‘llanilishiga doir ko‘rgazmali topshiriqlar berilishi mumkin. O‘quvchilar tomonidan tayyorlangan g‘oyalar kichik guruhlarda muhokama qilinadi va umumiy tarzda taqdimot o‘tkaziladi.

Yangi innoovatsion g‘oyalarni yosh iqtidor egalari tomonidan olg‘a surilishi kelajakda o‘lkan loyihalarini amalga oshirishga qodir bo‘ladigan shaxslarni bugundan tarbiyalashga turtki bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.R.Xamidova Kimyo o‘qitish metodikasi fanidan uslubiy qo‘llanma. Toshkent 2000 y.
2. M.Zokirova, Rahimova, E.Mirzajonova. Ta’lim jarayonida interaktiv usullarni qo‘llash uslubiy qo‘llanma. Farg‘ona- 2008 y.
3. O‘.Asqarova. Pedagogik texnologiyalar. Ma’ruzalar matni. Namangan 2012 y